

VITAMINLAR. VITAMINLARNING TIRIK ORGANIZMLAR HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Sadullayeva Gulmira G'aybullo qizi
Buxoro davlat tibbiyot instituti, assistent
Umarov Usmon Xurshed O'g'li
Buxoro davlat tibbiyot instituti, talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada barcha tirik mavjudotlarning organizmi uchun fiziologik jihatdan juda muhim va zarur bo'lgan vitaminlarning turlari, ularning tuzilishi, ular natijasida kelib chiqadigan kasallilar va ularning tirik organizmlar hayotidagi ahamiyati bayon etilgan. Shuningdek maqolada o'simliklar tarkibidagi vitaminlarni turli xil kimyoviy usullar yordamida olinish usullari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Vitamin, avitaminoz, gipovitaminoz, polivitaminoz, beri-beri, immunobiologik, endokrin tizim.

Vitaminlar hayot uchun zarur jarayonlarda qatnashib, o'ziga xos tabiiy, noyob va zarur moddalar hisoblanadi. Ular organizmda sodir bo'ladigan modda almashinuvida, asab va endokrin tizimining boshqarilishida, immunobiologik, qon ivish va turli boshqa jarayonlarda qatnashadi.

Vitaminlar ochilishida N.I.Luninning hissasi katta. U 1880-yilgi tajribada odamning normal o'sishi va rivojlanishida, shuningdek hayvonlarning hayotida oqsil, uglevod, yog' tuz, va suvdan tashqari boshqa o'ziga xos tabiatli moddalar mavjudligini ko'rsatdi.

Golland vrachi X.Eykman uzoq vaqt indoneziyaning Yava orolida ishlab 1897-yili beri-beri kasalligi sababchisi tozalangan guruch xisobidan ekanligini ko'rsatdi va agar guruch po'stlog'i va po'stloqlarining suvli ekstrakti ovqatda

ishlatilsa bu kasallik bo'lmashligini isbotladi. 1906-yilda guruchda organizmda kerakli modda borligi haqida xulosa qilindi.

“Vitamin” ya’ni “hayot aminlari” iborasi 1912- yilda polshalik bioximik I.Funk tomonidan taklif etildi, u sholi qoldiqlaridan vitamin B1 ni ajratadi. K.Funk tomonidan “avitaminoz” tushunchasi kiritiladi. Eng muhim ishlar XX asrning 30-yillarida o'tkazildi. Vitaminlarning 30 dan ortiq turlari mavjud.

Kimyoviy nuqtai nazardan ular quyi molekulyar bioregulyatorlar sinfiga kiradi. Vitaminlar oziq ovqat bilan kerakli miqdorda kiritilishi lozim, chunki organizm biosintez hisobidan o'zini ehtiyojini qoplay olmaydi. Organizm faoliyati uchun zarur bo'lgan noorganik tuzlar, mikroelementlar, energiya manbalari vitaminlar qatoriga kiritilmaydilar. Almashtirib bo'lmaydigan aminokislatalar ham vitaminlar qatoriga kiritilmaydi. Ayrim vitaminlar tashqi omillar ta'sirida organizmda hosil bo'lishi mumkin. Masalan, D-vitami UB nurlari ta'sirida, A-vitami esa karotinlardan hosil bo'ladi.

Vitamin A (Retinol)

Yog'daa eruvchi vitamin A, bundan tashqari vitamin A1, retinol, akseroftol nomiga, u ishqorlanmaydigan yog' fraksiyasidan 1912-yilda ajratilgan. Nomlanishi 1916-yilda, tuzilishi esa P.Karer tomonidan 1931-yilda taklif etilgan .Sun'iy kristallik retinol 1947-yilda O.Isrer tomonidan olingan va meditsinada hozir asosan suniy olingan vitamin qo'llaniladi.

Katta yoshli odamlarda bir kunlik normasi –1.5mg. Ular yetishmasligi organizmni holsizlantiradi va ayrim murakkab kasalliklarga, o'limga keltirishi mumkin. A-avitaminoz bo'lganda to'qimalar epitelial qayta tug'ilish shoxli hisoblanadi, infeksiyaga nisbatan organizm mustahkamligi kamayadi va kechga borganda ko'rish qobiliyati yomonlashadi (“shapko'rlik”)

Retinol yetishmasligi (yoki provitamin A) bolalar uchun xaflidir, chunki chaqaloqlarda u aslida bo'lmaydi. Yuqoro yoshlarda retinol jigarda to'planadi va uning miqdori 2 yilgacha yetadi. Vitamin A yetishmasligida avval ko'rish

yomonlashadi va xususiy kasalliklar kresofyalmiya (ko'z qavati shoxining qurishi) va generalopiya (qorongu adaptatsiyalanishining buzilishi- kechki yoki "tovuq" ko'rliigi). Yosh o'sayotgan organizmlarda o'sish to'xtaydi ayniqsa suyaklar, metoplazmiyal keratinlash (qayta tug'ulish) epital hujayralarini (" baqa terisi"), o't usti hujayralari, tuxumdon epiteliyasi, markaziy asab tizimi to'qimalarining zaarlanishi sodir bo'ladi.

Organizm A vitaminini ko'p miqdorda istemol qilsa gipervitaminoz A yuzaga kelib turli xil kasalliklarga olib keladii. Odamning boshi og'rib qayt qiladi, boshi aylanadi, terisi po'st tashlab, soch to'kiladi. Lekin shuni takidlash lozimki odatdagi sharoitda gipervitaminoz-A nihoyat darajada kam uchraydi.

Avitamin hayvonlar jigarida, ayniqsa baliqlar jigaridan olingan yog' tarkibida juda ko'p bo'ladi. Masalan dengiz olabug'asi jigarining yog'ida A vitaminning miqdori 37 % gacha yetishi mumkin. Karotinlar sabzavotlarda . ayniqsa sabzida ko'p bo'ladi.

Vitamin-A2 1937-yili E.A.Lederer va V.A.Rozanova tomonidan ochilgan, u sho'r bo'lmagan suvlarda yashaydigan baliqlarning ko' ko'rish pigmenti – profiroksindir.

Vitamin B1(tiamin)

B-vitaminlari: ular 10dan ortiq indeksda raqmlanadi. B1 sinonimlari: tiamin, anevrin, aneyrin, B1 piruvatdekarboksilaza tarkibiga tiaminpirofasfat shaklda kiradi. B1ning fosfat efiri maxsus oqsil bilan birikkan holda piruvatdekarbolizani hosil qiladi. X.Eykoman tomonidan 1906-yilda aniqlangan, kristall holda A.Vianus uni achchiqi, xamirturushdan 1931-yilda ajratgan. Tiamin tuzilishini bir biridan bilmasdan R.Uiliyams va R.Greve 1936-yilda aniqlagan B1 vitamini tiniq oq kristall modda pirimidinning tiazolli hosilasi hisoblanadi.Lekin neytral va ishqoriy muhitda va oksidlovchilar tasirida oson parchalanadi.

Vitamin B1 tiamin zlaklar uzug'larida dukkaklilar urug'ida mavjud. Ayniqsa ularning kurtaklanayotganida o'sayotganida, bundan tashqari pomidorlarda,

sabzida karamda, mavjud. Sutkalik dozasi 2-2.5mg. Uning yetishmasligi og'ir kasallik "beri-beri" kasaliga, tomir tortishi, falajga va oxiri o'linga olib keladi. Vitamin B1 uglevodlar va yog'larni hazm qilishda foydalidir. Unga talab past temperaturada, infeksiyon kasallarda kuchli jismoniy va aqliy mehnatda paydo bo'ladi. Vitamin B1 avitaminozda, qattiq charchaganda, ruhiy kuchsizlanganda, nevrillar va ruhiy hosil bo'lgan teri kasallarida qo'llaniladi.

Vitamin PP(nikatinamid kislota)

PP vitamin gruppasiga bir qator biologik aktiv moddalar-bioflavonoidlar kiradi. Ularning tuzilishi bir-biriga yaqin bo'lib, molekulalari asosini flavon halqasi tashkil etadi. Ularning eng yuqori aktivlikka ega bo'lgani rutin hisoblanadi.

Bu nomda flavonoid birikmalar kompleksi malum, ular avitaminoz C oldini oladi, o'tkazuvchanlikni kamaytiradi, qon tomirlar kapilliyar sinishini ham oldini oladi. Uning tipik vakili gesperidin, katta miqdorda sitruslilarda topilgan, eriodiktin, katexin, kversitin va uning glikozidi rutin. Ular gipo- va avitaminoz P da keng qo'llaniladi, ko'pincha qon tomirlari kasalida(masalan "popur kasalida"-tromboponik purpurda, gemmorrhagik diatezda, ko'z to'ri qon quyilishida, nur kasalida), hamda gipertoniya, kor, skarlatina, toshma tifda va hokazo kasalliklarda.

PP vitamin organizmlarda oksidlanish-qaytarilish proseslarida, jumladan, askorbat kislota adrenalinlar oksidlanishi va qaytarilishida ishtirok etadi. Shuningdek, u gialuronidaza fermenti ingibitori hisoblanadi. Agar bu vitamin yetarli bo'lsa, qon tomirlarining o'tkazuvchanligi bir meyorda bo'ladi, yani ular devoridagi gialuronat kislata parchalanmasdan saqlanib qoladi. Agar vitamin miqdori kam bo'lsa, gialuronidaza aktiv bo'lib uni parchalab tashlaydi, natijada qon tomirlarining o'tkazuvchanligi o'zgarib qon quyilish kuzatiladi. Odamning P vitamiga bo'lgan sutkalik ehtiyoji aniq belgilangan emas. U o'simlik mahsulotlarida doim C vitamin bilan birga uchraydi.

PP vitamin tuzilishi Sent-Derdi tomonidan 1936-yilda aniqlangan. Vitamin P na'matakda, chetan, uzumda, qoraqat, apelsinda, choy ko'k barglarida mavjud.

Vitaminlarning tirik organizmlar hayotidagi ahamiyati.

Vitaminlar o'simliklar hayotida katta rol o'ynaydi. Ular moddalar almashinuvining asosiy regulyatori - fermentlar biosintezida ishtirok etadi. Vitaminlarning ko'pcholigi oqsillar bilan birlashib, fermentlar hosil qiladi. Ba'zi vitaminlar aminokislotalar bilan birlashib, fermentlar hosil qiladi. Ba'zi vitaminlar aminokislotalar: masalan, vitamin H-biotin, asparagin, serin va boshqa aminokislotalar almashinuvida ishtirok etadi.

Vitamin C karotin, katexinlar va flavonollar o'simlik to'qimalarida doimiy ravishda ro'y berib turadigan oksidlanish va qaytarilish jarayonida faol qatnashadi. Bu jarayon davrida vitaminlar ma'lum vaqt ichida oksidlanib va qaytarilib turadi.

Vitaminlar ta'sirida o'simliklar hosildorligi oshadi, yetilishi tezlashadi va ildizi tez rivojlanadi. Ba'zi vitaminlar esa fotosintez jarayonida va o'simlik gullarining changlanishida ishtirok etadi.

Vitaminlar moddalar almashinuvi jarayonida muhim rol o'ynaydi. Hozirgi paytda barcha reaksiyalar me'yoriy ketishi uchun nafaqat vitaminlar, balki fermentlar bilan ular tarkibidagi kofermentlar ham alohida rol o'ynaydi.

Vitaminli mahsulotlar havo quruq paytda, shudring ko'tarilgandan so'ng yig'ilishi lozim. Yig'ilgan mahsulotni bir yerga to'plab qo'ymasdan, tezda soya joyda yoki quritgichlarda quritilishi maqsadga muvofiqdir. So'ngra yig'ilgan mahsulotni vitamin olish yoki galen preparatlari tayyorlash uchun tezda zavodlarga yuboriladi yoki omborlarda va dorixonalarda quruq, salqin, quyosh nuri tushmaydigan joylarda saqlash mumkin bo'ladigan tegishli idishlarda saqlanishi lozim.

Tarkibida ko'p miqdorda vitamin saqlaydigan o'simliklar qatoriga: na'matak, qora qaraqat bargi va mevasi, o'rmon qulupnayining bargi va mevasi, chetan mevasi, chakanda mevasi va moyi, tirnoqgul, gazanda bargi, makkajo'xori onalik

gulining ustunchasi, bodrezak po'stlog'I va mevasi, bozulbang guli, jag'-jag' yer ustki qismi va boshqalar misol bo'ladi.

Na'matakning bir necha turlari bo'lib, Markaziy Osiyo hududida ham ko'p uchraydi.

Na'matakning turlari chiroyli va xushbo'y, guli tikanli bo'lib, mevasi tarkibida 4-6, bazan 18% gacha C vitamini, 0,3 mg% B2 vitamini, K vitamini, Pbitamini 12-18mg%, karotin va boshqa moddalar mavjud.

Xalq tabobatida namatakning mevasi va uning qaynatmasi o'tkir va surunkali jigar kasalliklarida va boshqa xastaliklarda foydalaniladi.

Tibbiyotda na'matakning yetilgan mevalari polivitaminlar saqlovchi mahsulot sifatida ishlatiladi. Bemorni kasallikka qarshi chidamini yaxshilash uchn, yallig'lanishga qarshi, kamqonlikda, surunkali xoletsistitda, gipoatsid gastritda tavsiya etiladi. O'simliklarning urug'idan olingan moyi tarkibida karotinoidlar va tokoferollar saqlanadi. Shu sababli u turli yaralarni bitishini tezlashtiradi(trofik yara, ko'krak bezi yarasi, yog'on ichak yaralari) va yallig'lanishga qarshi dori sifatida ishlatiladi.

Na'matakning mevasidan turli dori preparatlar tayyorlanadi. Chunonchi, askorbin kislota(kukun, draje, tabletka ,eritma hoida ampulada chiqariladi), mevasidan damlama, ekstrakt, korotolin, na'matak moyi va sharbat hamda tabletkalar tayyorlanadi.

Qoraqat bargi tarkibida 400 mg% gacha askorbin kislota, P vitamini va efir moyi mavjud. Mevasida C vitamini- 80-200 mg%, karotin 0.1mg%, E vitamin-0,72 mg%, B vitamini- 0.02-0.03 mg% va boshqqalar mavjud.

Xalq tabobatida o'simlikning mevasi va bargi qand kasalligida, ishtaha yomonlashganda, surunkali gastritda va enterokolitda, kamqonlikda, jigar kasalliklarida ishlatiladi. Qora qoraqatning bargi yallig'lanishga qarshi va siydik haydovchi tasirga ega.

Tibbiyotda o'simlik mevasi vitamin saqlaydigan mahsulot, parhez va davolash uchun turli kasalliklarda, ayniqsa C vitamini yetishmovchiligi bilan

bog'liq kasalliklarda(singa, gemmoragik diatez, kamqonlikda, gipoatsid holatlarda, enterokolit va bronxitda) beriladi. Bundan tashqari, turli yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash uchun asosiy spetsifik dori-darmonlar bilan birga tavsiya etiladi. Bundan asosiy maqsad bemor organizmini kasallikka qarshi chidamini oshirishdir. Ho'l mevasi(200-250g) xafaqonlik kasalligida ham beriladi.

Xulosa qilib aytganda "Vitamin"lar tirik organizmning rivojlanishi uchun juda muhim moddalar hisoblanadi. Ular oz miqdorda bo'lsada kishi organizmida yoki hujayrada kechadigan turli jarayonlarda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Vitaminlar biror turining bo'lmasligi organizmni og'ir xastaliklarga, hattoki, o'lim holatiga olib kelishi mumkin. Ushbu holatlarga duch kelmasligimiz uchun biz vitaminlar haqida toliq malumotga ega bo'lishimiz kerakligini bilgan holda yuqoridagi maqolada ular haqida asosiy ma'lumotlarni bayon etdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Y.A.Ovchinnikov. "Bioorganik kimyo". M.Ma'rifat. 1987.
2. Tyukavkin N.A. "Biotganik kimyo" . Tibbiyot. 1985.
3. A.Lenindjer. "Biokimyo". M.Dunyo. T.1-3. 1985.
4. D.Mesler. "Biokimyo" .1980.
5. A.Uayt F.Xendler "Biokimyo asoslari" . 1981.
6. L.Strayer. "Biokimyo" T.1-3. 1985.
7. Ch.Kantor, P.Shimmey. "Bioorganik kimyo" 1985.
8. E.Gross, I.Mayendofer.1983.
9. M.Dikson. E. Uebb. "Fermentlar" 1982.
10. V.L.Kretovich. "O'simliklar biokimyosi" 1986.
11. G'aybullayevna S. G. DORI VOSITALARI TARKIBIDAGI AZOTLI GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING AHAMIYATI //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 32. – №. 1. – C. 164-170.

12. Gaybullayevna S. G. Heterocyclic compounds that are important in medicine //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 209-213.
13. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 7.
14. Asror ogli N. A. et al. QANDLI DIABET KASALLIGINI DAVOLASH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 2. – С. 109-113.
15. Садуллаева Г. Г. СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №.
16. Gaybullayevna S. G. Heterocyclic compounds that are important in medicine //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 209-213.
17. Gaybullayevna S. G. SYNTHESIS OF DRUGS FROM NITROGEN HETEROCYCLIC COMPOUNDS //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 945-955.
18. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.
19. Asror ogli N. A. et al. QANDLI DIABET KASALLIGINI DAVOLASH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 2. – С. 109-113.